

ANÁLISE E APRESENTAÇÃO DA DECLARAÇÃO ÚNICA DE IMPORTAÇÃO - DUIMP

Leilane Letícia Alves de Oliveira Rodrigues, Laryssa Roberta Cuba Assumpção, Carolina Cristina de Souza Freire

Fatec Zona Leste, Rua Criúva 871 Itaquera, Brasil, leilanealvesleticia@gmail.com

RESUMO. O artigo apresenta a nova ferramenta de importação, visando as suas vantagens para o comércio exterior brasileiro. Será analisado também as outras ferramentas nesse novo processo e demonstrado o quanto é importante para a economia nacional. Apresentando um pouco da história do Sistema de Integração do Comércio Exterior (Siscomex) e o seu avanço. Considerando o Portal Único e todas as suas novas atividades para execução de importação e exportação.

Palavras-chave. *Importação, Declaração, Siscomex.*

ABSTRACT. This article presents the new tool to imported products, aiming its advantages to brazilian foreign trade. Other tools will also be analyzed on this new process and it will be shown how important it is to the national economy. It will be displayed some history of the Foreign Trade Integration System (Siscomex on brazilian portuguese) and its evolution. Considering the 'Portal Único' (Siscomex website) and all of its activities for the execution of importations and exportations.

Keywords. *Importation, Declaration, Siscomex.*

1. INTRODUÇÃO

O SISCOMEX (Sistema Integrado de Comércio Exterior) foi criado em 1992 com operação iniciada para exportadores em 1993. Mas somente em 1997 um novo processo foi implantado para importadores. No ano de 2017 “nasceu” o Programa Portal Único de Comércio Exterior com iniciativa de reformular os processos de importação, exportação e trânsito aduaneiro. Desde então o Portal Único vem avançando em estudos e melhorias nos processos.

A Declaração Única de Importação foi implantada em outubro de 2018. A ferramenta tem a finalidade de melhorar a elaboração e o acesso para empresas nesse processo de importação substituindo a Declaração de Importação (DI) e a Declaração Simplificada de Importação (DSI). A Duimp agregará informações referentes ao controle aduaneiro, tributário e administrativo na execução de preenchimento do documento. Tendendo a diminuir o tempo gasto no exercício da operação.

Também com essa nova ferramenta foram implantadas a Declaração Única de Exportação (DUE), Licença Guarda-Chuva entre outros que complementam esse novo processo de importação.

2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

De acordo com o relatório fornecido pelo Portal do Siscomex “Será criada a Declaração Única de Importação (Duimp), que é o documento balizador do novo processo de importação, substituindo as atuais DI/DSI e diretamente integrada ao novo módulo de licenciamento de importação. Ao atender também a outras exigências administrativas além do despacho aduaneiro, a Duimp terá seu escopo ampliado em relação à atual DI. Assim, quando a mercadoria estiver sujeita à inspeção física em recinto alfandegado a cargo de algum órgão distinto da RFB, a Duimp substituirá as atuais LI no Siscomex.” (Proposta do novo processo de importação, 2018, p. 29).

Um estudo recente mostra que “Com a Duimp, haverá a distinção entre os conceitos de carga e mercadoria. Assim, o importador pode fazer o desembarço parcial da carga em determinadas situações. Será possível, por exemplo, remover o produto de zonas primária e secundária sem que seja necessário utilizar a Declaração de Trânsito Aduaneiro (DTA).

Além disso, haverá a possibilidade de registrar vários embarques futuros em um único Licenciamento de Importação (LI).” (www.conexos.com.br, 2018).

“Com isso, o Brasil se equipara aos países mais avançados, com grandes vantagens na redução de prazos e custos, que aumentam a competitividade dos produtos brasileiros no exterior.” Afirma o autor do site Becomex (becomex.com.br, 2017).

2.1 VANTAGENS DA DUIMP

Os processos do despacho aduaneiro serão realizados, se assim quiserem, pelos importadores certificados como OEA (Operador Econômico Autorizado) nível 2, permitindo que a mercadoria chegue ao destino já desembarçada, sem necessidade de armazenar nos terminais. Entretanto não é necessário o certificado para acessar o Catálogo de Produtos.

A Declaração também poderá substituir o DTA (Declaração de Trânsito Aduaneiro) na operação das zonas primárias e secundárias. Permitirá um único registro de Licenciamento de Importação em embarques futuros, sendo eles embarques regulares. O preço será R\$ 185,00 por DUIMP e R\$ 29,50 para cada adição de mercadoria.

A Duimp foi implantada pensando na facilidade de navegação e no preenchimento dos dados necessários, por isso mesmo substituirá a (DI) Declaração de Importação e a (DSI) Declaração Simplificada de Importação. Também poderá substituir a (LI) Licença de Importação e a (LSI) Licença Simplificada de Importação, ao que se refere às inspeções.

Com essa nova ferramenta também foi apresentado a Licença. Permissão, Certificados e Outros Documentos (LPCO) que é um canal de relacionamento de órgãos anuentes, que possibilitará um único Licenciamento de Importação para futuros embarques.

Nessa nova fase para o comércio exterior no Brasil foi nos apresentado também o Catálogo de Produtos, é uma medida do Portal Único para preenchimento das informações dos produtos que serão importados. Com ele será mais seguro caso precise ser corrigido a nomenclatura de um produto, pois ficará tudo salvo em um histórico, entre outras novidades.

2.2 SISCOMEX

O Portal do Siscomex tem funcionalidade online desde os anos 90 e foi responsável pelos acordos de comércio exterior do Brasil com outros países até os dias atuais.

A diferença é que agora os dados presentes no documento Duimp poderão ser inseridos no Siscomex, podendo ser realizado em outro sistema, o procedimento. Mas não será permitido registro de mercadoria proibida no Brasil. O Siscomex também alertará o importador caso seja encontrado itens com necessidades especiais.

Foi adicionada também uma taxa de “Adição de Duimp” somente para cobrança do Siscomex.

2.3 ACESSO A DUIMP

Para acessar a Declaração é necessário entrar no Portal Único Siscomex pelo link <https://portalunico.siscomex.gov.br/portal/>, mas será necessário ter o Certificado Digital do Despachante Aduaneiro ou Dirigente a empresa importadora.

Deve conter identificação, classificação, valor aduaneiro e a origem da mercadoria. Segue a elaboração:

FIGURA 1 – Aba Identificação

Elaboração de Duimp - Versão:

Identificação Carga Documentos Item Resumo

Informações básicas

Tipo de importador:
Pessoa Jurídica

* CNPJ do importador:
Selecione...

Endereço do importador:

Informações complementares

Digite o conteúdo das informações complementares

7800 restantes

FONTE: Portal Único Siscomex (2018)

Depois do preenchimento (tipo de importador, CNPJ, informações complementares) deve clicar em “salvar”, para assim prosseguir o processo.

FIGURA 2 – Aba Carga

Elaboração de Duimp 18BR0000001572-5 - Versão:0000

Identificação Carga Documentos Item Resumo

* Unidade da localização da carga:
Selecione...

* Identificação da carga:

Dados do Transporte

Via de transporte: Local de embarque: Data de embarque:

Bandeira de embarcação:

Dados da Carga

País de procedência: Peso bruto (kg): Peso líquido (kg):

Unidade de entrada/descarga: Data de chegada:

FONTE: Portal Único Siscomex (2018)

Preenchimento da unidade da localização da carga, identificação da carga, seguro.

FIGURA 3 – Aba Documentos

Elaboração de Duimp 18BR0000001572-5 - Versão:0000

Identificação
Carga
Documentos
Item
Resumo

Relação de Documentos Instrutivos do Despacho

* Tipo de documento:

Selecione...

Incluir Documento

Tipo de Documento	Palavras-chaves
Nenhum resultado encontrado	

Processos Vinculados

Tipo de processo:

Selecione...

Número do processo:

Incluir Processo

Tipo de Processo	Número do processo
Nenhum resultado encontrado	

Salvar

FONTE: Portal Único Siscomex (2018)

Tipo de documento e processo, número do processo e declaração de exportação estrangeira.

FIGURA 4 – Aba Item

Elaboração de Duimp 18BR0000001321-8 - Versão:0000

Identificação
Carga
Documentos
Item
Resumo

Relação de Itens

Adicionar Item

Nº do Item	Código do Produto	Código NCM	Descrição NCM	Adquirente
Nenhum resultado encontrado				

Adicionar Item

FONTE: Portal Único Siscomex (2018)

Utilizada para a introdução dos produtos na Duimp pelo catálogo de produtos do importador.

3. SINGLE WINDOW

A reformulação de processos e sistemas pelo Programa Portal Único de Comércio Exterior seguirá uma abordagem de *single window* (portal único). Segundo define o Centro das Nações Unidas para Facilitação de Comércio e Negócios Eletrônicos (UN / CEFACT) na sua Recomendação 33:

“O portal único é uma facilidade que permite às partes envolvidas no comércio e no transporte apresentar informações padronizadas e documentos em um ponto único de entrada para atender a todas as exigências regulatórias relativas à importação, exportação e trânsito. Se a informação é eletrônica, então os elementos de dados individuais devem ser enviados apenas uma vez.”

Essa abordagem para o desenvolvimento de soluções de comércio exterior tem preponderado em todo o mundo, já sendo o *single window* amplamente considerado como medida de facilitação essencial para um sistema de comércio exterior moderno e competitivo. Há diversos projetos implementados ou em desenvolvimento em outros países. (Portal Siscomex, 2018).

4. RESULTADOS E DISCUSSÃO

De fato, esse novo processo de importação e as implantações do Programa vêm para aprimorar o Portal Único Siscomex. Em uma época necessária já que a tecnologia só avança, e devemos acompanhá-la.

Com essa realização teremos mais competitividade referente a outros países e uma redução de custos e prazos, aumentando o nosso leque de comércio exterior. Possibilitando também mais acordos internacionais em âmbito público e privado. Causando abertura a novas empresas que desejam importar e exportar e uma valorização a nossa moeda (real).

Segundo Matioli, Ana Flávia (2018) “a expectativa para todas as mudanças que estão acontecendo no comércio exterior é grande e, por isso mesmo, as empresas precisam iniciar as adequações ao novo cenário.”

5. CONCLUSÃO

Visto que o Sistema de Integração de Comércio Exterior operava desde 1993 e só em 2012 possibilitou o acesso pela Internet com certificação digital já era considerado a implementação de um novo sistema.

O Portal Único, que é todo esse novo processo, veio em boa hora. É um incentivo aos novos e antigos importadores e exportadores ao comércio internacional. Realizando o melhor acesso, navegação e preenchimento dos documentos.

O que antes era considerado um processo burocrático, com essa nova operação será mais fácil e rápido o exercício de importação. Será de extrema importância ao comércio exterior no Brasil, e em nossa economia.

A Declaração Única de Importação (Duimp) assim como a Declaração Única de Exportação (Due) foram bem pensados em sua elaboração, já que substituíram (as duas Declarações) o total de 8 antigos documentos: Licença de Importação (LI), Licença Simplificada de Importação (LSI), Declaração de Importação (DI), Declaração Simplificada de Importação (DSI), e a DTA (Declaração de Trânsito Aduaneiro) referente a importação. Sendo os documentos Registro de Exportação (RE), Declaração de Exportação (DE), Declaração Simplificada de Exportação (DSE), o que será substituído pela Declaração Única de Exportação.

AGRADECIMENTOS

Somos gratos aos nossos professores e orientadores por todo cuidado e auxílio, aos nossos pais pelo incentivo e a nossa instituição pela oportunidade.

REFERÊNCIAS

Blog Conexos. **DUIMP: Conheça tudo sobre a Declaração Única de Importação.**

Disponível em: <<https://blog.conexos.com.br/duimp-entenda-mais-sobre-a-declaracao/>>. Acesso em: 11 abr. 2019. 16h.

Logística Plus. **A importância de se preparar para DUIMP.**

Disponível em: <<https://logisticaplus.com.br/preparar-para-duimp/>>. Acesso em: 11 abr. 2019. 22h32.

MDIC - MINISTÉRIO DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO EXTERIOR E SERVIÇOS. **Comércio Exterior/Portal Único de Comércio Exterior.**

Disponível em:

<[Http://www.mdic.gov.br/comercio-exterior/portal-unico/847-portal-unico-de-comercio-exterior](http://www.mdic.gov.br/comercio-exterior/portal-unico/847-portal-unico-de-comercio-exterior)>. Acesso em: 30 mar. 2019. 15h45.

Portal Único Siscomex. **Importação.**

Disponível em: <http://portal.siscomex.gov.br/perguntas_frequentes/importacao>. Acesso em: 28 mar. 2019. 18h.

Portal Único Siscomex. **Sobre o programa Portal Único de Comércio Exterior.**

Disponível em:

<[Http://portal.siscomex.gov.br/conheca-o-portal/programa-portal-unico-de-comercio-exterior_](http://portal.siscomex.gov.br/conheca-o-portal/programa-portal-unico-de-comercio-exterior_)>. Acesso em: 28 mar. 2019. 19h35.

Portal Comércio Internacional. **Declaração Única de Exportação e Importação: O que mudou no Desembaraço Aduaneiro?**

Disponível em: <<https://www.portual.com.br/blog/declaracao-unica-de-exportacao/>>. Acesso em: 30 mar. 16h

Receita Federal - Ministério Da Economia. **Despacho de Importação/ DUIMP final.**

Disponível em: <<http://receita.economia.gov.br/orientacao/aduaneira/manuais/despacho-de-importacao/sistemas/duimp-final.pdf>>. Acesso em: 28 mar. 2019. 18h30.

Receita Federal - Ministério Da Economia. **Elaboração da DUIMP.**

Disponível em: <<http://receita.economia.gov.br/orientacao/aduaneira/manuais/despacho-de-importacao/sistemas/duimp/elaboracao-da-duimp>>. Acesso em: 01 abr. 2019. 21h.

Trade Works. **O que muda com o novo processo de importação?**

Disponível em: <<http://www.tradeworks.com.br/duimp-novo-processo-de-importacao/>>. Acesso em: 01 abr. 2019. 20h50h.